

Bisogni: Stima automatica del punteggio della condizione corporea (BCS)

Obiettivo:

- Monitoraggio della condizione degli animali
- Dati più obbiettivi

Descrizione: Uno strumento con 6 telecamere 3D può scattare una foto della forma di una parte o dell'intero animale. Il prototipo è attualmente in fase di ricerca e vengono creati algoritmi per stimare il peso e il NEC delle pecore. Esistono altri sistemi in altri settori.

Come implementare: Il prototipo è installato in un corridoio di contenimento. Il flusso è gestito da due porte, una all'ingresso e una all'uscita. L'animale viene identificato mentre passa attraverso e viene scattata un'immagine (automaticamente o dall'operatore). Le immagini vengono scattate rapidamente (in pochi decimi di secondo). Le immagini vengono poi ordinate automaticamente e un algoritmo stima il peso delle pecore. La stima del Body Condition Score utilizzando immagini 3D non è ancora robusta e affidabile.

Benefici attesi:

- Miglior monitoraggio animale
- Minor stress per animali e operatori

Country:

Sistema di Produzione (pecore/capre da latte e/o da carne):
Pecore da carne

Categoria di Animale (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):
Pecore

Fonte di Informazione:
<https://idale.fr/Otop-3D/>

Allegato/link:
<http://idale.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idalesplr/recommande/otop-3d-les-dispositifs-acquisitions-sont-pret.html>

Prerequisiti/limiti:

- Dipende dalla configurazione del parco di contenimento
- Ancora in fase di sperimentazione

Costi e sfide

- Costo installazione: 5 000 € - 15 000 €
- Iscrizione richiesta: No
- Facilità di utilizzo: da 1 (Complicated) – 10 (Simple)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Rapporto qualità-prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Forse
- Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di fattoria? Sì.

"Questa tecnologia è un prototipo in fase di test sulla fattoria digitale delle pecore da carne francesi. Può essere utilizzata per stimare il peso degli animali utilizzando immagini 3D. Gli obiettivi futuri sono ottenere altre informazioni, come il punteggio della condizione corporea, la voluminosità, ecc."

FARMER FROM FRANCE

It would take 22 years for 72% adoption in Estonia.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Aptimiz (App per la gestione del lavoro)

Bisogni: Software di gestione del tempo

Obiettivi: Conoscere la distribuzione del tempo di lavoro del coltivatore e analizzare la sua organizzazione

Descrizione:

Aptimiz è una soluzione per la misurazione automatica del tempo di lavoro manuale e meccanizzato, considerando la distribuzione per attività e per tipo di produzione. Grazie alla geolocalizzazione, Aptimiz determina il lavoro su cui il coltivatore sta operando e registra il tempo trascorso senza alcuna registrazione manuale. Il tempo può essere analizzato per compito, per area, per persona, per macchina, tenendo conto dei tempi di viaggio. La piattaforma web di Aptimiz consente di analizzare il tempo di lavoro. A tal fine, gli strumenti di visualizzazione presentano l'analisi del tempo di lavoro da un punto di vista tecnico, economico e organizzativo.

Come implementare:

- ① Installa l'applicazione Aptimiz su uno smartphone o acquista il sensore GPS AZ21 venduto da Aptimiz.
- ② Contatta il team di Aptimiz per la configurazione dell'account.
- ③ L'applicazione funziona in background sul telefono. Il coltivatore accede ai suoi dati tramite l'interfaccia web.

Benefici attesi:

Avere una visione globale e dettagliata della distribuzione del lavoro per poter calcolare la redditività oraria e controllare il tempo trascorso su ciascun lavoro. La raccolta è automatizzata, il che limita l'inserimento dei dati.

Paese:
Francia

Sistema di Produzione (pecore/capre da latte e/o da carne):
Tutti

Categoria di Animale (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):
Tutti

Fonte di Informazione:
<https://techcare-project.eu/>

Prerequisiti e/o limiti

Per utilizzare questo software di gestione, è necessario avere sempre con sé uno smartphone completamente carico con l'applicazione Aptimiz oppure il sensore GPS AZ221 venduto da Aptimiz (che sostituisce lo smartphone offrendo le stesse funzionalità con una durata della batteria di diversi giorni). Questa è un'operazione offline, e non è necessaria alcuna rete. Tutto il gruppo di lavoro coinvolto nella fattoria (partner, dipendenti) deve essere dotato di questo strumento. Queste registrazioni automatiche devono essere accompagnate da momenti di discussione, per ottimizzare l'uso di questo strumento.

Costi e sfide

- **Abbonamento richiesto:** Sì, annuale ~ 200-500 €
Facilità d'uso? Scala da 1 (Complicato) a 10 (Semplice)
- **Rapporto qualità-prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)?** Sì
- **Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di fattoria?** Sì

Questa tecnologia funziona per me perché posso migliorare i miei tempi di viaggio e analizzare le attività che richiedono più tempo nella mia fattoria per vedere se posso ottimizzare la distribuzione del mio tempo. Potrebbe anche diventare una nuova base dati per le discussioni con il mio consulente

FARMER FROM FRANCE

It would take xx years for xx% adoption in xxx.

www.smartplatform.network

Pesata dinamica del tank di mungitura

Bisogni:

Monitoraggio e registrazione delle produzioni di gruppo

Obiettivi:

- Misurare e registrare automaticamente il peso della vasca a intervalli di tempo definiti
- Misura la produzione di latte della mandria per mungitura
- Misura la produzione di latte di ciascun lotto per mungitura
- Monitorare l'evoluzione della produzione durante la campagna.

Descrizione:

Il dispositivo di pesatura dinamica del serbatoio misura e registra automaticamente il peso del serbatoio del latte utilizzando sensori di peso e una scatola di registrazione e trasmissione. Un display consente inoltre di leggere il peso del serbatoio in tempo reale. I dati sono accessibili tramite un software dedicato che consente di scaricare i file dei dati di peso con data e ora.

Come implementare:

Sotto ogni piede del serbatoio è installato un sensore di peso. I diversi estensimetri sono collegati a una scatola di giunzione e poi a una scatola di visualizzazione del peso che richiede un'alimentazione. Quest'ultima è collegata a una "scatola", alimentata a 220 V, che registra i dati di peso e li trasmette tramite una connessione Internet. L'utente può quindi accedere alle registrazioni da un software specifico installato sul suo computer.

La funzione di tara permette di registrare solo il peso del latte che arriva nel serbatoio. La registrazione può essere impostata alla frequenza desiderata. Un'opzione consente di forzare la lettura utilizzando un badge per registrare i pesi in momenti specifici. Ad esempio, questo può consentire di registrare il peso del serbatoio prima e dopo la mungitura di un gruppo di animali per conoscere la produzione di questo gruppo di individui. Conoscendo il numero di animali munti, è possibile calcolare le medie di produzione per lotto/per mandria e per mungitura.

Paese:
Francia

Sistema di produzione (ovini/caprini da latte e/o da carne): Pecore e capre da latte

Categoria di animali (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto): Pecore e capre in lattazione

Fonte delle informazioni: <https://techcare-project.eu/>

Allegati/link:

Benefici attesi:

- Registrazione automatica dei dati di produzione per mungitura a livello di mandria e di lotto
 - Conoscenza dei livelli di produzione del latte
 - Studio dell'evoluzione della produzione in relazione all'alimentazione degli animali in lattazione, alle condizioni ambientali nei locali di allevamento o anche informazioni sulla salute della mandria, ecc.
-
- Un dispositivo per serbatoio del latte, un sensore di peso per piede di serbatoio.
 - Supporti metallici per gli estensimetri, resistenti al peso del serbatoio ma anche all'acqua di lavaggio (acidi, basi). Una connessione Internet accessibile
 - Accesso a prese elettriche per alimentare i box
 - Una misurazione alla scala della mandria o del lotto.
 - Richiede la registrazione del numero di animali per mungitura per arricchire i dati con le medie di produzione.
 - Fare attenzione a non danneggiare i cavi che escono dalle celle di carico.

Costi e sfide

- Costi di installazione ~ XXX Euro
- Abbonamento richiesto: Sì/No
- Facilità di utilizzo? Scala 1 (complicato) - 10 (semplice)

- Rapporto qualità/prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Forse
- Raccomandare questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Sì

It would take xx years for xx adoption.

www.smartplatform.network

Alimentatori automatici

Bisogni: Distribuzione del concentrato durante la mungitura o nella stalla

Obiettivi: Raccolta dei dati sul consumo alimentare individuale degli animali

Descrizione:

- Le pecore sono identificate tramite marche auricolari.
- Se all'animale è consentito l'accesso a una specifica mangiatoia, il cancello si abbassa. Quando il tempo di accesso consentito per quel periodo è terminato, il cancello di accesso si alza, allontanando l'animale dalla mangiatoia in modo che un altro animale possa avvicinarsi al cancello.
- Il peso della mangiatoia viene misurato prima e dopo l'accesso dell'animale e la differenza di peso viene trasferita al computer centrale per l'analisi.

Come si usa:

- È necessario che tutti gli animali siano dotati di marche auricolari.
- La mangiatoia è posizionata su un telaio e poggia su due celle di carico elettroniche. Ruotando la mangiatoia, è facile svuotarla e pulirla.
- Il programma per PC BioControl estrae i dati relativi ai singoli animali.

Penso che questa sia una tecnologia molto utile anche se richiede molte competenze per il suo utilizzo

FARMER FROM ITALY

Paese:

Italia

Sistema produttivo:

Latte e carne

Categoria animale:

Pecore e capre

Fonte d'informazione:

<https://techcare-project.eu/>

Allegati/links:

<https://youtu.be/FNC1csOd6p4>

Benefici attesi:

- Il sistema consente di alimentare gli animali in base alle loro esigenze individuali, anche se condividono lo stesso paddock.
 - Per somministrare razioni diverse a diversi animali dello stesso gruppo, il sistema chiuderà automaticamente il cancello quando l'animale avrà raggiunto il consumo previsto della sua razione.
-

Costi e sfide:

- Tutti gli animali necessitano di un marchio auricolare EID ed è necessario un programma di gestione per PC.
-
- Costi di installazione: ~> 15.000 €
 - Abbonamento richiesto: No

Ci vorrebbero 5 anni per raggiungere il 17% di adozione.

Misuratore automatico di erba

Bisogni:

- Weaning tempestivo
- Condizioni all'aperto / condizioni del fienile da monitorare / adattare

Obiettivo:

- Misurare e gestire il pascolo

Descrizione:

Misuratore automatico di piastre che misura e registra l'altezza della copertura erbosa compressa, per aiutare a prendere decisioni sulla gestione del pascolo. Le informazioni raccolte consentono di calcolare la quantità media di erba disponibile in chilogrammi di materia secca per ettaro (kg DM/ha). I dati possono spesso essere trasferiti a dispositivi mobili e pacchetti software per fattorie. A seconda del tipo di misurazione utilizzata, possono anche essere impiegati con la tecnologia GPS, collegati alle mappe agricole, per identificare singoli paddock/campi

Come implementare:

Una volta che il misuratore di piastre è stato impostato e collegato a un'app associata (se applicabile), il dispositivo dovrebbe essere pronto per iniziare a misurare. Una volta nel campo, allontanati di qualche metro da qualsiasi recinzione/cancello e posiziona la piastra sopra il pascolo, esercitando la minima pressione possibile. Inizia a camminare attraverso il campo effettuando misurazioni regolari mentre procedi.

Un metodo comune e raccomandato è camminare nel campo a forma di W, raccogliendo 30-40 misurazioni per campo. Tuttavia, potrebbero essere necessarie più misurazioni se ci sono molte variazioni all'interno del campo.

Una volta che hai preso il numero di misurazioni desiderato, il dispositivo ti fornirà un valore medio di kg DM/ha. I dati possono poi essere trasferiti a un pacchetto software a tua scelta, per consentire decisioni informate su come utilizzare al meglio l'erba disponibile. Le informazioni possono essere utilizzate per calcolare l'erba totale disponibile nel paddock/campo, la crescita totale dal momento dell'ultima misurazione e la crescita media giornaliera, ecc.

FKO

Paese:
Regno Unito

Sistema di Produzione (pecore/capre da latte e/o da carne):
Tutti

Categoria di Animale (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):
Tutti

Fonte di Informazione:

Allegato/Link:

Video di Farmers Weekly – Come utilizzare un misuratore di piastre: Come utilizzare un misuratore di piastre (youtube.com) https://www.youtube.com/watch?v=a8lUzL_eTINA

Slide 1

FK0

Expected benefits to include relevant information from CBA

Fiona Kenyon, 2024-05-27T09:11:32.350

Benefici attesi:

- Una volta impostato, è facile raccogliere misurazioni.
- Monitoraggio della crescita dell'erba.
- Assegnazione delle risorse di pascolo a diversi gruppi di animali.
- Utile per sistemi di pascolo rotazionale.
- Utilizzo efficiente dell'erba.
- Pianificazione dell'alimentazione.
- Decisioni sulla risemina."

Costi e sfide

- **Costi di installazione:** ~ 501 – 1.000 Euro
Abbonamento richiesto: No
Misurazioni raccolte regolarmente aumentano l'accuratezza e i benefici.
Se ci sono molte variazioni all'interno del campo, potrebbero essere necessarie più misurazioni.
Assicurati che l'erba non si incastri nel sensore sotto la piastra.
Principalmente utile per il pascolo migliorato e/o semi-migliorato. Potrebbe non essere così pratico per il pascolo estensivo su terreni collinari.

- **Facilità d'uso? Scala da 1 (Complicato) a 10 (Semplice)**

- **Rapporto qualità-prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Sì**

Questa tecnologia funziona per me perché mi consente di allocare i miei campi a diversi animali, in base alle loro esigenze e alla disponibilità di erba.

FARMER FROM UNITED KINGDOM

It would take 11 years for a peak adoption rate of 90%.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Distributore automatico di latte.

Bisogni:

È necessaria, in un'azienda di capre da latte e pecore da latte, un'introduzione precoce degli agnelli affinché le madri possano essere munte per la produzione di latte. Anche nelle aziende di pecore da carne più grandi, potrebbe essere necessario utilizzare un distributore di latte per nutrire gli agnelli con sostituti del latte se le madri hanno una bassa produzione di latte, se hanno troppi agnelli o se rifiutano i loro agnelli.

Obiettivi:

Per garantire un'alimentazione ad libitum facilmente accessibile per i capretti/agnelli svezzati con sostituti del latte. Offrire agli agnelli latte fresco miscelato con un sostituto del latte alla temperatura desiderata

Descrizione:

Distributore di latte che mescola e riempie automaticamente la polvere di latte di capra/pecora e acqua.

Riscalda e mantiene il latte alla temperatura desiderata (30-40 °C), che può essere regolata dal contadino.

Otto tubi partono da questa unità e portano a otto tettarelle da cui i capretti possono succhiare ad libitum 24 ore su 24 fino a 2 mesi di età o più a lungo.

Come implementare:

I capretti vengono separati dalle madri il secondo giorno di vita. Da quel momento fino all'età di circa due mesi, i capretti/agnelli vengono mantenuti in due gruppi di età (4 + 4 tettarelle) e offerti latte sostitutivo ad libitum dalle tettarelle. Viene anche offerto loro fieno pulito, concentrati e acqua pulita. I capretti potrebbero avere bisogno di un po' di addestramento per utilizzare le tettarelle, ma di solito imparano rapidamente. I capretti devono essere osservati anche per verificare che si alimentino, insieme a un'osservazione regolare per il loro benessere.

Questa tecnologia funziona per me perché riduce i costi del lavoro e il tempo per l'allevamento dei capretti.

FARMER FROM ESTONIA

Paese:
Estonia

Sistema di Produzione (pecore/capre da latte e/o da carne):

Pecore e capre da latte (possibile anche in allevamenti di pecore da carne al chiuso)

Categoria di Animale (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):

Capretti, agnelli

Fonte di Informazione:

Allegato/Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=ve5yvDqdbuo>

Benefici attesi:

Qualità costante del sostituto del latte offerto e modalità di accesso.
Maggiore assunzione da parte dei capretti, meno diarrea, meno malattie e mortalità.
Aggressività ridotta.
Riduzione dei costi del lavoro e del tempo.

Costi e sfide

Disponibilità dello spazio necessario e idoneità degli alloggi per soddisfare i requisiti.
I capretti possono mostrare preferenza per una tettarella e mettersi in fila per utilizzare questa tettarella preferita invece di succhiare dalle altre tettarelle.
Il dispositivo necessita di manutenzione due volte a settimana.
Disponibilità di acqua e fornitura elettrica.

Costi di installazione: ~ 3.500 Euro

Abbonamento richiesto: No

Facilità d'uso? Scala da 1 (Complicato) a 10 (Semplice)

Rapporto qualità-prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Sì

Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di fattoria? Sì

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqd_buo

It would take xx years for xx adoption.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Camera

- Bisogni:**
- Avere più tempo per l'agnellamento
 - Identificazione delle pecore per l'agnellamento
 - Osservazione dei cambiamenti comportamentali

Obiettivi:

Monitoraggio dell'estro, dei parti e delle lesioni
Violazioni e monitoraggio generale dell'azienda
Visualizzazione delle posizioni strategiche del fienile

Descrizione:

La visualizzazione è in tempo reale e il controllo può avvenire tramite laptop, tablet o smartphone. C'è rilevamento del movimento e registrazione su richiesta, ed è possibile avere visione notturna a infrarossi e audio. L'area di copertura può essere superiore a 50 m² a seconda del modello. Le telecamere sono resistenti all'ambiente agricolo, sono impermeabili e antipolvere.

Come implementare:

Le telecamere sono più adatte per piccoli appezzamenti a causa della loro portata. È importante valutare la portata in base alle dimensioni dell'appezzamento, all'altezza dell'edificio e alla luminosità per una migliore visibilità.
Attrezzatura: connessione internet e smartphone o laptop per la visualizzazione
Stoccaggio: evitare umidità nel fienile per prevenire la formazione di condensa.

- Benefici attesi:**
- **Sicurezza:** per il fienile e gli animali, meno incidenti o infrazioni nel fienile
 - **Comfort:** condizioni di lavoro migliorate e meno stress per l'allevatore
 - **Risparmio di tempo:** visualizzazione e registrazione da remoto

Paese:
Francia

Sistema di Produzione (pecore/capre da latte e/o da carne):
Tutti

Categoria di Animale (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):
Tutti

Fonte di Informazione:
https://idele.fr/?id=c-mis_download&oid=workspace://SpacesStore/b224f561-d145-4504-b354-cafb87b95a08

Prerequisiti e/o limiti:

- Dipende dalla configurazione e dall'altezza del fienile
- Rete di comunicazione necessaria
- Qualità dell'immagine, zoom a seconda dell'obiettivo
- Nessuna visione notturna se non ci sono telecamere a infrarossi

Costi e sfide:

- **Costi di installazione:** 1.000 € - 2.500 €
Abbonamento richiesto: Sì / No, a seconda dell'uso e del dispositivo
Facilità d'uso? Scala da 1 (Complicato) a 10 (Semplice)

- **Rapporto qualità-prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)?** Forse
- **Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di fattoria?** Sì

Questa tecnologia funziona per me perché posso controllare se tutti gli animali stanno bene nel fienile. Limita anche il mio tempo di viaggio all'inizio o alla fine dell'agnellamento, poiché posso verificare se ci sono problemi o un agnellamento imminente.

FARMER FROM FRANCE

It would take between 6 and 11 years for 12% to 98% adoption in Hungary, Ireland, Italy and Norway.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Reti elettriche connesse

Bisogni: Risparmio di tempo per il monitoraggio dei recinti

Obiettivi: Semplificare l'organizzazione del lavoro e migliorare la sicurezza con una diagnosi in tempo reale dello stato dell'installazione dei recinti elettrici.

Descrizione: In caso di malfunzionamento (guasto dell'alimentazione della sottostazione elettrica, interruzione del recinto, calo di tensione, batteria della sottostazione scarica, guasto a terra, ecc.) e quindi del rischio di fuga degli animali, l'allevatore riceve un avviso sul suo telefono cellulare via SMS e sulla sua email. Il dispositivo comunica tramite la rete Sigfox Internet of Things ai server di Vigifence. L'uso della tecnologia Sigfox è giustificato dalla sua eccellente copertura del territorio con oltre il 94% di efficienza. Quando viene rilevato un'interruzione dell'alimentazione, una batteria scarica o un guasto del dispositivo stesso, il servizio invia automaticamente un avviso SMS sul telefono dell'allevatore. L'utente riceve una prova di vita ogni giorno per assicurargli il corretto funzionamento del dispositivo

- Up to 2 years of battery life
- Low space requirement
- From -40 to +80°C
- 250g
- Waterproof case
- Sigfox network

Come implementare:

Passo 1: Registrazione della scatola del dispositivo sul sito web

Passo 2: L'utente inserisce la batteria e collega i cavi al recinto e a terra, come per un tester

La trasmissione dei dati tramite Sigfox diventa quindi efficace. In caso di malfunzionamento del recinto, verranno inviati avvisi SMS.

Benefici attesi:

- Monitoraggio in tempo reale dello stato di funzionamento dei recinti elettrici.

Paese:
Francia

Sistema di Produzione (pecore/capre da latte e/o da carne):
Tutti

Categoria di Animale (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):
Tutti

Fonte di Informazione:

<https://www.thingonair.com/boutique/produits/22-vigifence-pack.html>

Prerequisiti e limiti

Per attrezzare un'area, l'utente acquista la scatola a €207,50 escluse le tasse e sceglie il proprio pacchetto di servizio di allerta a seconda del suo utilizzo: 6 mesi (€35 escluse le tasse) o 12 mesi (€50 escluse le tasse). È disponibile anche un pacchetto tutto incluso, che comprende un pacchetto di 2 anni (€290 escluse le tasse).

Sebbene lo strumento sia efficiente per la rilevazione degli incidenti, manca di un sistema GPS che consentirebbe di localizzare il punto di malfunzionamento a distanza.

Costi

- **Costi di installazione:** 500 € - 1.000 €
Abbonamento richiesto: Sì, mensile ~ 1 € - 50 €
Facilità d'uso? Scala 1 (Complicato) – 10 (Semplice)

- **Raccomanderesti questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di fattorie? Sì**

Questa tecnologia funziona per me perché posso controllare da remoto se i miei recinti funzionano correttamente e, se c'è un problema, ricevo un messaggio di testo sul mio telefono.

FARMER FROM FRANCE

It would take 12 years for 16% adoption in Ireland.

www.smartplatform.network

Contatore dell'acqua

Need: Necessità di riferimenti sul consumo d'acqua delle pecore.

- Aim:**
- Misurare il consumo d'acqua all'abbeveratoio, del gruppo o dell'animale
 - Rilevare una perdita d'acqua
 - Rilevare un problema nel lotto

Descrizione: Un contatore d'acqua collegato permette di misurare il volume d'acqua consumato in ogni parte di una stalla (ad esempio, l'abbeveratoio) grazie a un trasmettitore di impulsi posizionato sul contatore.

Gli impulsi emessi sono proporzionali al flusso d'acqua che passa attraverso il contatore. Gli impulsi possono essere registrati da un logger che memorizza e trasmette i dati a un gateway per l'accesso in tempo reale su un sito web o un'applicazione per smartphone.

Come implementare: Il contatore d'acqua viene posizionato sul tubo dell'abbeveratoio per misurare l'acqua consumata dalle pecore o dagli agnelli che accedono all'abbeveratoio. Un sistema di identificazione può essere collocato vicino all'abbeveratoio per conoscere la frequenza dell'abbeverata per ogni animale. Per avere un'idea precisa del consumo della partita, tutti gli abbeveratoi devono essere dotati di un contatore d'acqua. Per conoscere il consumo di un animale, è importante poter collegare l'identificazione dell'animale ai valori misurati dal contatore d'acqua.

- Benefici attesi:**
- Conoscenza del consumo di acqua degli animali
 - Avvisi in caso di problemi alla rete idrica
 - Allarmi sulla salute e sul benessere degli animali

Paese:
Francia

Sistema di produzione (ovini/caprini da latte e/o da carne):Tutti

Categoria di animali (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):Tutti

Fonte delle informazioni:
<https://techcare-project.Eu/>

- Un contatore d'acqua per ogni abbeveratoio, un trasmettitore di impulsi, un sistema di registrazione e trasmissione dei dati.
- Collegamento tra i contatori d'acqua e l'identificazione degli animali per avere il consumo individuale.
- Spesso sono presenti più animali contemporaneamente intorno all'abbeveratoio

Costi e sfide

- Costi di installazione ~ 2000 € / 200 € se si possiede già una scatola
- Abbonamento richiesto: Sì, annuale ~ 200- 500 €
- Facilità d'uso? Scala 1 (complicato) - 10 (semplice)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Rapporto qualità/prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Sì
- Raccomandare questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Sì

This tech works for me because I can check which animal is going to the water trough and also know when there is a leak.

FARMER FROM FRANCE

It would take 22 years for 72% adoption in Estonia.

www.smartplatform.network

Nastro trasportatore per la movimentazione di pecore

Bisogni:

- Individuare i parassiti comuni/gestire i parassiti esterni/e il trattamento
- Dosaggio/vaccinazione degli ovini

Obiettivi:

Trattenere le pecore consentendo all'operatore di somministrare vaccini, drenaggi, ecc. con uno sforzo fisico minimo.

Descrizione:

Il trasportatore di pecore muove e trattiene le pecore lungo una corsa a una velocità predeterminata dall'operatore. Le pecore sono tenute in posizione verticale e non possono muoversi in avanti o indietro nel trasportatore. Ciò consente all'allevatore di rimanere in una posizione su entrambi i lati del trasportatore e di somministrare i trattamenti senza muoversi. La velocità del trasportatore può essere regolata e le pecore possono essere spostate in avanti, tenute in una posizione, invertite o tenute sul dorso a seconda delle necessità.

Come Implementare:

Le pecore devono essere caricate/incamminate sul nastro trasportatore mentre questo si muove; alcune pecore camminano da sole, ma altre possono aver bisogno di essere spinte fisicamente in avanti. L'allevatore può predeterminare e regolare la velocità del trasportatore e posizionarsi mentre le pecore si muovono verso di lui.

Questa tecnica funziona bene quando devo dosare o vaccinare grandi gruppi di pecore/agnelli. Inoltre, è meno faticosa della cattura e del mantenimento delle pecore e degli agnelli.

Irish farmer

Paese: Irlanda

Sistema di produzione (ovini/caprini da latte e/o da carne): Tutti i sistemi

Categoria di animali (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto): Pecore, sostituti, arieti e agnelli

Allegati/link:

<https://smartplatform.network/sheep-conveyor/>

Benefici attesi:

- Risparmio di tempo
- Riduzione dello sforzo fisico per l'agricoltore
- Possibilità di eseguire più trattamenti contemporaneamente

Costi e sfide

- Alcune pecore potrebbero dover essere spinte sul nastro trasportatore.
- Non adatto a pecore molto gravide
- Impossibile eseguire il punteggio della condizione corporea mentre gli animali sono nel trasportatore.
- Grande investimento iniziale, che richiede quindi un gregge di grandi dimensioni per giustificare il costo.
- Può essere difficile far entrare gli animali nel trasportatore, per cui è necessaria un'ulteriore persona che lavori o un cane da pastore efficace, il che vanifica l'obiettivo di risparmiare manodopera.

- Costi di allestimento ~ > 15.000 euro, quindi è necessario un gregge di grandi dimensioni per giustificare l'investimento
- Facilità d'uso? Scala 1 (complicato) - 10 (semplice)

- Rapporto qualità/prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? No
- Raccomandare questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di azienda? Forse

It would take 11 years for a peak adoption of 3%.

Marchi auricolari d'identificazione ad alta frequenza

Bisogni: Leggere le marche degli animali in modo rapido e affidabile

Obiettivi:

- Tecnologia di identificazione elettronica (RFID) basata su onde radio ad altissima frequenza
- Proprietà molto interessanti per la lettura di massa
- Letture multiple simultanee Distanza di lettura fino a diversi metri
- Riconoscimento: individuale e di gruppo

Descrizione:

L'etichetta di identificazione RFID (Radio Frequency IDentification) UHF (Ultra High Frequency) collegata a un'antenna adeguata consente la lettura multipla e simultanea degli animali, a distanze di diversi metri, a differenza delle etichette ufficiali (a bassa frequenza). Questo dispositivo permette di leggere i numeri di identificazione su partite di animali in movimento e si adatta alla lettura individuale di prossimità per l'analisi delle presenze nei punti di interesse (abbeveratoio, mangiatoia, ad esempio). L'etichetta elettronica RFID UHF, posizionata sull'orecchio, viene rilevata dall'antenna collegata a un lettore fisso o portatile che può essere controllato da uno smartphone. La distanza di lettura si adatta in base alla regolazione della potenza del lettore (da pochi cm a 2,5 m). Le informazioni sono disponibili su un server o possono essere lette direttamente tramite un'applicazione per smartphone.

Come implementare:

Le etichette di identificazione RFID UHF devono essere applicate a tutta la mandria quando nascono gli agnelli o i capretti.

La targhetta elettronica deve essere posizionata sull'orecchio sinistro dell'animale. L'allevatore deve inoltre essere dotato di lettori automatici compatibili con questi tag di identificazione UHF RFID.

Benefici attesi:

- Risparmio di tempo: gesto dell'utente meno mirato, possibilità di regolare la distanza di lettura modulando la potenza.
- Tracciabilità: funzionale e paragonabile a quella a bassa frequenza, distanza di lettura leggermente maggiore a bassa frequenza.
- Interoperabilità: compatibilità e collegamenti con molti sistemi (robot di mungitura, DAC, DAL, bilance).

**Paese:
Francia**

**Sistema di
produzione
(ovini/caprini da latte
e/o da carne): Tutti**

**Categoria di animali
(pecora, capra,
sostituto, agnello,
capretto): Tutti**

**Fonte delle
informazioni:
[https://techcare-
project.eu/](https://techcare-project.eu/)**

Prerequisiti e / o limiti:

- Possibile Perdita delle marche
- Impossibilità di lettura attraverso gli animali

Costi e sfide

- Costi di installazione: 5 000 € -15 000 € per l'antenna e la scatola + 1 - 20 € per tag
- Abbonamento richiesto: No
- Facilità di utilizzo? Scala 1 (complicato) - 10 (semplice)

- Rapporto qualità/prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Sì
- Raccomandate questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Sì

Questa tecnologia viene testata in allevamenti sperimentali per sapere quali sono i nuovi usi che i tag UHF possono avere. La gestione della salute e del benessere può essere un modo.

TECHNICIAN FROM FRANCE

Bisogni:	Difficoltà nel gestire il gregge con diversi gruppi di accoppiamento
Obiettivi:	Conoscere il pedigree di ogni agnello senza dover ricorrere all'inseminazione artificiale (AI), a gruppi di accoppiamento monoseriali e/o alla registrazione al momento dell'agnellatura.
Descrizione:	<p>Un servizio che fornisce informazioni sulla parentela degli animali utilizzando il DNA raccolto come campione di tessuto. Particolarmente utile per le greggi che accoppiano le pecore in gruppi di più capi e/o che partoriscono all'aperto (nei campi o in pascoli estensivi).</p>
Come implementare:	<p>Quando si avvia questo processo, tutti gli animali del gregge devono essere campionati utilizzando un campionatore di tessuti fornito da diverse aziende (utilizzando un tubo di campionamento indipendente o uno collegato al marchio auricolare). Ogni campione deve essere etichettato con il numero di identificazione unico dell'animale.</p> <p>Ogni anno successivo, devono essere campionati solo i nuovi animali che entrano a far parte del gregge, ad esempio gli arieti appena acquistati o le femmine sostitutive (se non allevate in casa) e tutti i nuovi agnelli nati. Una volta raccolti tutti i campioni, questi vengono inviati a un laboratorio per l'analisi.</p> <p>I risultati forniti possono variare dal semplice nome del padre e della madre di ciascun animale a informazioni su geni specifici, a seconda del fornitore di servizi utilizzato.</p>

Paese:

REGNO UNITO

Sistema di produzione (ovini/caprini da latte e/o da carne):Pecora da carne

Categoria di animali (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):Tutti

Fonte delle informazioni:

Allegati/Link:

Testimonianza Sm@RT Digifarm - Regno Unito - Raccolta di tessuto DNA (youtube.com) Testimonianza dell'agricoltore innovativo Sm@RT UK - azienda agricola Southfield (DNA Parentage) (youtube.com)

- Elimina la necessità di ricorrere all'inseminazione artificiale (IA), ai gruppi di accoppiamento monofilari e/o alla registrazione al momento dell'agnellatura.

Benefici attesi:

- Consente agli allevatori di valutare le prestazioni dell'allevamento delle pecore (ad esempio, crescita e sopravvivenza degli agnelli) e il tasso di successo dell'accoppiamento degli arieti (numero di agnelli generati).
- Consente alle greggi gestite in modo estensivo di far parte dei programmi di riproduzione genetica.

- È costoso campionare inizialmente tutti gli animali.
- È necessario utilizzare dispositivi corretti per il campionamento dei tessuti.
- Tutti gli animali devono essere identificati individualmente (gli agnelli devono essere etichettati quando viene raccolto il campione di tessuto).

Costi e sfide:

Costi di installazione ~ 1 - 20 Euro (costi individuali)

Abbonamento richiesto: No

Facilità d'uso? Scala 1 (complicato) - 10 (semplice)

Rapporto qualità/prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Sì
 Raccomandate questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Sì

Ci permette di far accoppiare le pecore con gruppi di accoppiamento più grandi e multi-sire, invece di dover usare l'accoppiamento a single-sire.

FARMER FROM THE UNITED KINGDOM

It would take 18 years for a peak adoption rate of 16%.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Drone

Fabbisogno:

- Sorveglianza degli animali nei pascoli e nei prati non recintati
- Spostamento delle pecore, in particolare in autunno/prima dell'inverno e in paesaggi rocciosi, per ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
- Documentazione

Obiettivo:

- Risparmiare tempo e fatica nel controllare gli animali nei pascoli e nelle praterie di montagna.
- Risparmiare tempo e fatica quando si spostano gli animali, ad esempio quando si radunano le pecore in autunno.
- Le immagini scattate dal drone possono essere utilizzate per la documentazione
- Aumento della sicurezza per le persone che radunano gli animali su terreni difficili
- Ispezione di recinzioni, edifici e altre installazioni non facilmente accessibili

Descrizione:

I droni possono essere utilizzati per monitorare gli animali al pascolo, controllando la loro salute e la loro posizione. In questo modo l'allevatore può controllare il bestiame, ad esempio se pecore e agnelli sono insieme. La telecamera può zoomare da lontano per ottenere informazioni dettagliate, senza stressare gli animali. La telecamera termica può essere utilizzata, in particolare nelle aree forestali, per individuare le pecore.

I droni possono essere utilizzati anche per spostare le pecore. Il pilota può rimanere in una posizione fissa o scegliere un percorso sicuro e facile, utilizzando il drone per guidare gli animali.

I droni autonomi per le "missioni di ricerca e salvataggio" non sono ancora consentiti.

Come si usa:

- Acquistare un drone (in Norvegia è comune che gli allevatori con pecore negli stessi pascoli collaborino).
- Per ottenere la licenza di pilotaggio di un drone, è necessario completare un corso sulle normative (Norvegia).
- E' necessario imparare a utilizzare il drone.
- Occorre far volare il drone nelle aree rurali e nei pascoli, come richiesto.
- Con una licenza di categoria aperta, il drone deve essere fatto volare in linea visiva di vista (VLOS).

Country:

Norvegia

Sistema Produttivo(pecore/capre da latte/carne):

Pecore e capre

Categoria di Animali:

pecore, capre, rimonta, agnelli, capretti

Fonti informative:

Comunicazione personale da parte di allevatori norvegesi

Allegati/links:

[Sm@RT solutions Norway: Drone \(youtube.com\)](#)

Benefici attesi:

- Si risparmia lavoro
- Si conoscono le condizioni dei pascoli
- Individuazione degli animali
- Meno stress per l'allevatore e per gli animali
- Documentazione

Costi e sfide

- Costo: 800 – 7000 €
- Abbonamento richiesto: No
- Richiede una formazione da pilota e una licenza: la licenza di categoria aperta (Norvegia) consente di volare con i droni in "Visual Line of Sight (VLOS)".
- Per volare oltre la linea di vista (BVLOS) è necessaria una licenza avanzata e un drone.
- L'uso del drone può essere limitato dalle condizioni meteorologiche (vento, pioggia).
- La capacità della batteria limita il tempo di volo.

Il drone è molto utile nella gestione della mia azienda agricola. Non sostituisce un buon cane da pastore o la localizzazione GPS delle pecore nei pascoli, ma è certamente un buon complemento a queste cose.

Allevatore di pecore dalla Norvegia

Sono necessari 13 anni per raggiungere il 98% del picco di adozione in Norvegia.

Lettoce EID in sala di mungitura

Bisogni: Identificazione singola degli animali all'ingresso della sala di mungitura

Obiettivi: Raccolta dei dati di produzione individuale di latte degli animali.

Descrizione:

- Le pecore sono identificate tramite il bolus ruminale o il marchio auricolare. Quando l'animale passa attraverso il tunnel, l'antenna legge il suo trasponder. Una volta identificato, ogni animale viene posizionato nella sua rispettiva posizione in base all'ordine di ingresso. In questo modo, i rendimenti di latte saranno associati a ciascun animale individuale

Come implementare: È necessario che tutti i tuoi animali siano contrassegnati. Solo quando la macchina da mungere è accesa, è possibile effettuare la lettura RFID. Il programma DelPro PC estrae i dati di ciascun animale.

Paese:
Italia

Sistema di Produzione (pecore/capre da latte e/o da carne):
Pecore e capre da latte

Categoria di Animale (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):
Pecore e capre

Fonte di Informazione:
<https://techcare-project.eu/>

Credo che questa sia una tecnologia molto utile che richiede ancora molte competenze per il suo utilizzo. FARMER FROM ITALY

Benefici attesi:

- Il sistema consente di identificare gli animali e registrare la loro produzione individuale di latte, permettendo di intervenire in caso di cali produttivi.

Costi e sfide

- Tutti gli animali necessitano di un'etichetta RFID. È necessario un programma di gestione per PC per collegare l'identificazione elettronica con la produzione di latte.

- **Costi di installazione:** ~ > 10.000 Euro
Abbonamento richiesto: No
Facilità d'uso? Scala da 1 (Complicato) a 10 (Semplice)

- **Rapporto qualità-prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)?** Sì
Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di fattoria? Sì

It would take 16 years for 29 % adoption in dairy sheep.

It would take 14 years for 98 % adoption in dairy sheep.

Sm@ll Ruminant Technologies

Bilancia con cancello separatore

Bisogni:

- Decisione dei gruppi di alimentazione / collegamenti tra lo stato degli animali e l'alimentazione
- Auto-separazione delle pecore per la gestione dell'alimentazione
- Riconoscere e/o pesare automaticamente le pecore
- Pesatura degli agnelli (in stalla e al pascolo)
- Selezione, manipolazione e spostamento degli animali
- Selezione di agnelli grassi / agnelli da mantenere
- Svezzamento tempestivo

obiettivi:

Per aiutare e/o migliorare la gestione del gregge, durante una serie di attività diverse durante l'anno di produzione, utilizzando una cassa di pesatura in grado di leggere il marchio auricolare/bolus di identificazione elettronica (EID) di un animale.

Descrizione:

Una bilancia con capacità di lettura EID che, combinata con una testa di pesatura elettronica, può identificare ogni animale quando viene pesato grazie alla sua marca auricolare EID / bolo. Questi sistemi possono essere fissi in una posizione o inclusi in sistemi di movimentazione mobili.

Come implementare:

A seconda delle capacità della testa di pesatura elettronica utilizzata, i dati di pesatura e le informazioni aggiuntive possono essere registrati e memorizzati sulla testa di pesatura. Se la pesa è di tipo automatico, la testa di pesatura può suddividere automaticamente gli animali in gruppi prestabiliti. Se la pesa non è automatica, la testa di pesatura può consigliare la direzione in cui l'animale deve essere pescato (cosa che l'utente farà manualmente).

I dati possono poi essere scaricati su un computer. Idealmente, quando si imposta la pesa, si caricano le informazioni relative a tutti gli animali del gregge (ad esempio, il numero di etichetta EID/bolus, il sesso, la razza, l'anno di nascita, il gruppo di gestione ecc.)

Paese:REGNO UNITO

Sistema di produzione (ovini/caprini da latte e/o da carne):Pecora da carne

Categoria di animali (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):Tutti

Fonte delle informazioni:Allegati /Link:

Identificazione elettronica degli ovini alla SRUC - youtube<https://www.youtube.com/watch?v=cwS4ii8nRLs>

Come implementare

Prima di ogni sessione di pesatura, l'utente deve decidere quali criteri di stesura desidera implementare. Ad esempio, i criteri possono essere basati sul peso di ciascun animale (ad esempio, oltre un certo peso per identificare gli animali pronti per la macellazione); sul risultato della scansione della gravidanza per ciascun animale (suddividendo gli animali in diversi gruppi di alimentazione in base al numero di feti identificati alla scansione); sul punteggio della condizione corporea dell'animale (ad esempio, suddividendo gli animali più magri in un gruppo separato per l'alimentazione preferenziale) o per gruppo di gestione (ad esempio, identificando le singole pecore da inserire in determinati gruppi di accoppiamento). Una volta inserite tutte le informazioni richieste dai criteri, la pesa provvederà a inserire automaticamente l'animale nel recinto corretto, oppure indicherà il recinto in cui l'animale deve andare.

Benefici attesi:

- Miglioramento della registrazione del gregge
- Raccolta di dati per ogni singolo animale.
- Risparmio di tempo e di manodopera
- Riduzione dello stress e della manipolazione
- Miglioramento dell'efficienza del gregge
- Miglioramento della salute e del benessere
- Utile per i programmi di allevamento

Costi e sfide:

- Tutti gli animali devono essere muniti di marchio EID (~1,20 € ciascuno) Strutture di manipolazione adeguate
- Alimentazione (principale o a batteria) I costi di acquisto possono variare considerevolmente (da semplici casse e teste di pesatura manuali a casse con capacità di trafilatura automatica e teste di pesatura più complesse - da 5.000 € a 15.000 €).
- Richiede una formazione per ottenere il massimo dal sistema
- Non c'è assistenza tecnica in azienda dopo l'acquisto

Questa tecnologia funziona per me perché è veloce da usare e raccoglie molti dati in poco tempo.

FARMER FROM THE UNITED KINGDOM

It would take 16 years for 24% adoption.

www.smartplatform.network

Bilancia con lettore EID

Fabbisogno:

- Pianificazione dei gruppi di alimentazione / collegamento tra lo stato degli animali e l'alimentazione
- Separazione automatica delle pecore per la gestione dell'alimentazione
- Riconoscere e/o pesare automaticamente le pecore
- Pesatura degli agnelli (in stalla e al pascolo)
- Selezione, manipolazione e spostamento degli animali
- Selezione di agnelli grassi / agnelli da mantenere
- Svezzamento tempestivo

Obiettivo:

Aiutare e/o migliorare la gestione del gregge, durante una serie di attività diverse durante l'anno produttivo, utilizzando una bilancia in grado di leggere il marchio auricolare/bolo di identificazione elettronica (EID) di un animale.

Descrizione:

Una gabbia con capacità di lettura EID che, combinata con una bilancia, può identificare ogni animale quando viene pesato grazie alla sua marca auricolare EID / bolo. Questi sistemi possono essere fissi in una posizione o inclusi in sistemi di movimentazione mobili.

Come si usa:

A seconda delle capacità della bilancia elettronica utilizzata, i dati di pesatura e le informazioni aggiuntive possono essere registrati e memorizzati sulla bilancia. Se la pesa è di tipo automatico, la bilancia può suddividere automaticamente gli animali in gruppi prestabiliti. Se la pesa non è automatica, la bilancia può consigliare la direzione in cui l'animale deve essere indirizzato (cosa che l'utente farà manualmente).

Nazione:

UK

Sistema produttivo (pecore/capre da latte e/o da carne):

Pecore da carne

Categoria di animali (pecore, capre, rimonta, agnelli, capretti):

Tutti

Fonte di informazione:

Allegati/Links:

[Sheep electronic identification at SRUC - youtube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=cwS4ii8nRLs>

Come si usa:

I dati possono poi essere scaricati su un computer. Quando si imposta la bilancia, si caricano le informazioni relative a tutti gli animali del gregge (es. numero di matricola EID/bolo, sesso, razza, anno di nascita, gruppo ecc.)

Prima di ogni sessione di pesatura, l'utente deve decidere quali criteri di separazione applicare. I criteri possono essere basati sul peso di ciascun animale (es, sopra un certo peso per identificare gli animali pronti per la macellazione); sul risultato della diagnosi di gravidanza per ciascun animale (suddividendo gli animali in diversi gruppi di alimentazione in base al numero di feti identificati); sul punteggio della condizione corporea dell'animale (es, suddividendo gli animali più magri in un gruppo separato per l'alimentazione preferenziale) o per gruppo (es, identificando le singole pecore da inserire in determinati gruppi di monta).

Una volta inserite tutte le informazioni richieste dai criteri, la bilancia provvederà a inserire automaticamente l'animale nel recinto corretto, oppure indicherà il recinto in cui l'animale deve andare.

Benefici attesi:

- Miglioramento della registrazione dati del gregge
- Raccolta di dati per ogni singolo animale.
- Risparmio di tempo e di manodopera
- Riduzione dello stress e della manipolazione
- Miglioramento dell'efficienza del gregge
- Miglioramento della salute e del benessere
- Utile per i programmi di selezione

Costi e sfide:

- Tutti gli animali devono essere muniti di marchio EID (~1,20 € ciascuno)
- Strutture di manipolazione adeguate
- Alimentazione (rete elettrica o batteria)
- I costi di acquisto possono variare considerevolmente in funzione della complessità del modello (da 5.000 € a 15.000 €).
- Richiede una formazione per ottenere il massimo dal sistema
- Non c'è assistenza tecnica in azienda dopo l'acquisto

Questa tecnologia funziona per me perché è veloce da usare e raccoglie molti dati in poco tempo.

ALLEVATORE DEL REGNO UNITO

★★★☆☆ Sono necessari 16 anni per raggiungere il 24% di adozione

www.smartplatform.network

Stazione ambientale/ stazione meteorologica

Bisogni: Difficile controllo dei parametri ambientali in stalla (umidità e temperatura)

Obiettivi: Controllo dei parametri climatici della stalla

Descrizione:

- Permette di monitorare il microclima della stalla e aiuta gli animali a superare i periodi caratterizzati da alte temperature.
- Consente di far circolare uniformemente un flusso d'aria maggiore.
- Il sistema di ventilazione può essere gestito in modalità automatica per regolare il funzionamento dell'intero sistema in base alla temperatura dell'aria e all'indice di umidità (indice THI) rilevato da appositi sensori.

Come si u

FKO

Quando i valori di temperatura ed umidità raggiungono determinati valori, le ventole si attivano

Benefici attesi:

- Migliora le condizioni ambientali della stalla.
- Il sistema permette di migliorare le condizioni di benessere degli animali e prevenire lo stress da caldo.
- Riduce il calo produttivo durante la fase di lattazione e aiuta a ridurre lo stress nella fase di riproduzione e gravidanza.

Paese:

Francia

Sistema produttivo:

Latte e carne

Categoria animale:

Pecore e capre

Fonte d'informazione:

<https://techcare-project.eu/>

Allegati/links:

Slide 1

FK0

Expected benefits to include relevant information from CBA

Fiona Kenyon, 2024-05-27T09:11:32.350

Costi e sfide:

- Costo d'installazione ~ 5,000 –15,000 Euro
 - Abbonamento richiesto:No
-

Questa tecnologia risulta essere molto utile per sostenere le produzioni di latte elevate, soprattutto nei periodi in cui le temperature aumentano notevolmente

FARMER FROM ITALY

Sm@ll Ruminant Technologies

FEC PAK

Fabbisogni:

- Individuazione dei parassiti comuni/gestione dei parassiti interni/e trattamenti
- Individuazione dei parassiti/campionamento delle uova fecali/quando trattare/quanto hanno funzionato i trattamenti con sverminanti

Obiettivi:

Effettuare la conta delle uova fecali utilizzando una piattaforma diagnostica basata su immagini e collegata a Internet, che può essere eseguita senza un laboratorio.

Descrizione:

Il kit FECPAK G2 è una piattaforma diagnostica che consente di effettuare la conta delle uova fecali senza dover ricorrere a un laboratorio o all'invio di campioni fecali a un laboratorio. È basato su immagini che consentono di eseguire il campionamento in qualsiasi momento e di caricarlo attraverso il software del computer. I risultati vengono restituiti alla persona che ha caricato le immagini del campione entro 24 ore.

Come si usa:

È necessario raccogliere campioni fecali freschi

Vengono fornite istruzioni dettagliate e video che mostrano come preparare il campione fecale.

I risultati vengono restituiti alla persona che carica le immagini del campione entro 24 ore

NAzione:

UK

Sistema produttivo(pecore/ca pre da carne/latte):

Pecore da carne e da latte

Categoria animale (pecore, capre, rimonta, agnelli, capretti):

Pecore e capre di tutte le età

Fonte informativa:

Allegati/Links:

[FECPAKG2 technology for easy and accurate Faecal Egg Count testing. \(youtube.com\)](#)

Come si usa:

Il dispositivo richiede una connessione a Internet per caricare l'immagine nel software FECPAK.
(<https://online.fecpkg2.com/login>)

Benefici attesi:

- Può aiutare a ottimizzare il controllo dei vermi e a verificare l'efficacia dei trattamenti.
- Può essere eseguito da chiunque non disponga di strutture di laboratorio
- Risultati rapidi

Costi e sfide:

- Richiede l'accesso a Internet
- Utilizza un protocollo e una serie di apparecchiature diverse per diagnosticare l'infezione da parassita epatico
- Richiede un abbonamento mensile

Servirebbero 8 anni per raggiungere il 58 % di adozione in UK.

www.smartplatform.network

Pianificatore delle razioni alimentari

Bisogni:

- Monitoraggio dei pascoli e transizione dei mangimi dal pascolo alla stabulazione

Obiettivi:

- Valutare le esigenze di pascolo e di alimentazione degli animali in diversi momenti dell'anno.

Descrizione:

AHDB - Pianificazione del budget per l'alimentazione (erba e integrazione): Aiuta gli allevatori a prevedere quanta erba sarà disponibile in determinati periodi dell'anno e a pianificare quando potrebbe essere necessaria un'integrazione.

Come implementare:

Il pianificatore può essere scaricato gratuitamente dal sito web dell'AHDB. Una volta scaricato, iniziare a compilare il valore iniziale della copertura del pascolo (in kg DM/ha) in base all'altezza del manto erboso compresso. Quindi inserire i dettagli relativi alla superficie di pascolo (ha), al numero di giorni di pascolo al mese, al tasso di crescita dell'erba (kg DM/ha/giorno) e all'utilizzo previsto dell'erba (%). Sulla base delle informazioni fornite, il pianificatore calcola la differenza tra la crescita dell'erba e il fabbisogno di assunzione degli animali. È possibile aggiungere ulteriori dati relativi all'utilizzo di eventuali mangimi supplementari (fieno, insilati e concentrati) ogni mese. È possibile assegnare ai pascoli diversi tipi di animali (pecore, agnelli (una volta svezzati) e bovini in crescita). Il pianificatore fornisce grafici che mostrano la copertura dei pascoli durante l'anno e la relazione tra domanda e offerta durante l'anno, in base alle informazioni fornite. È presente anche un pianificatore per chi utilizza il pascolo a rotazione e vengono fornite informazioni aggiuntive sui fabbisogni di assunzione dei diversi animali (e delle loro fasi).

Paese:
Regno Unito

Sistema di Produzione (pecore/capre da latte e/o carne):
Pecore e capre da carne e latte

Categoria di Animale (pecora, capra, sostituzione, agnello, capretto):
Tutti

Fonte di Informazione:

Allegato/Link:
Pianificatore del budget per il mangime
Come utilizzare il pianificatore del budget per il mangime - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=gUjUw9q3Xu4>

Pianificatore del pascolo rotazionale
Come utilizzare un pianificatore di rotazione - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=1adt_lp6vno

Benefici attesi:

- Consente agli allevatori di pianificare la gestione e l'utilizzo dei pascoli (e delle scorte di mangime supplementare) in base alle esigenze degli animali durante l'anno.
- Migliore utilizzo dell'erba.
- Le esigenze di assunzione degli animali possono essere meglio soddisfatte.

Costi e sfide

- **Costi di installazione** ~ Nulla (Gratuito)
Abbonamento richiesto: No
Lo strumento è gratuito, ma richiede misurazioni regolari utilizzando un misuratore di prato/asta per raccogliere dati sul pascolo. Principalmente utile per il pascolo migliorato e/o semi-migliorato. Potrebbe non essere così pratico per il pascolo estensivo in collina. I dati raccolti possono essere utilizzati con alcune app per smartphone e software di gestione agricola (alcuni di questi possono comportare un costo di abbonamento). Sono disponibili software di razionamento più sofisticati, che hanno un costo, ma consentono di impostare razioni più dettagliate per diverse classi di animali (pecore gravide, agnelli in finitura, ecc.). Ad esempio, DietCheck per Pecore - dietcheck.co.uk. Sistema di Nutrizione per Piccoli Ruminanti - (Modello: SRNS (nutritionmodels.com))
- **Facilità d'uso? Scala 1 (Complicato) – 10 (Semplice)**
- **Rapporto qualità-prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Sì**
Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Sì

It would take 11 years for a peak adoption rate of 86%.

Sm@ll Ruminant Technologies

App di registrazione del gregge

Bisogni:

- La registrazione/raccolta/analisi dei dati sulla salute richiede tempo/registrazione di tag sanitari, compreso il periodo di astinenza
- Combinazione di dati sanitari individuali e di tutti gli altri dati
- Registrazione degli agnelli e delle prestazioni delle capre
- Registrazione delle prestazioni (tassi di crescita, dati di macellazione, ecc.) Valore aggiunto delle tecnologie digitali (costo, utilizzo delle tecnologie in alcuni periodi)

Obiettivi:

Registrazione della produzione/performance dei singoli animali

Descrizione:

Le app di registrazione del gregge (ad esempio Sheep Ireland) possono essere utilizzate per registrare le prestazioni dei singoli animali di un gregge. A seconda dell'applicazione, si possono registrare dati come il peso, le informazioni sull'accoppiamento, le dimensioni della cucciolata, la parentela, l'uso di farmaci, ecc. Ciò facilita il confronto delle prestazioni degli animali all'interno di un gregge e tra i greggi. I dati possono essere inseriti manualmente oppure l'app può essere collegata a un lettore EID tramite Bluetooth e registrare automaticamente il numero EID/tag dell'animale. L'applicazione memorizza queste informazioni e può generare rapporti in base ai dati registrati, ad esempio i tassi di crescita.

Come implementare:

Tutti gli animali devono essere identificati individualmente, cioè etichettati. Aprire l'applicazione sullo smartphone, inserire l'ID dell'animale o scansionare la sua targhetta con un lettore EID e registrare i dati come richiesto. I dati vengono poi caricati e salvati online quando il telefono è collegato a Internet.

Paese:

IRLANDA

Sistema di produzione (ovini/caprini da latte e/o da carne): Pecore da latte e da carne

Categoria di animali (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto): Pecore

Allegati/Link: <https://smartplatform.netwark/flock-recording-app-sheep-ireland/>

Benefici attesi:

- Risparmio di tempo Aiuta a selezionare i sostituti e i capi di bestiame
- Raccoglie i dati del gregge
- Fornisce informazioni ancestrali per facilitare i gruppi di accoppiamento

- È necessario disporre di uno smartphone in grado di scaricare l'applicazione
- È necessaria una connessione a Internet per caricare le informazioni

Costi e sfide:

- Costi di installazione ~ minimi se avete già uno smartphone
- L'abbonamento è gratuito per gli allevamenti commerciali e di 50-100 euro per gli allevamenti di razza.
- Facilità d'uso? Scala 1 (complicato) - 10 (semplice)

di riferimento)? Sì

Raccomandate questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Sì

Questa tecnologia funziona per me perché fornisce informazioni ancestrali quando seleziono gli arieti da accoppiare con le mie pecore. Aiuta a prevenire la consanguineità.

IRISH FARMER

It would take 16 years for peak adoption of 6%.

www.smartplatform.network

Collari GPS/E-bell

Bisogni:	Sorveglianza degli animali al pascolo soprattutto nelle aree più vaste
Obiettivi:	<p>Miglioramento della sorveglianza e del benessere degli animali al pascolo</p> <p>Allarmi quando c'è qualcosa che non va in un animale al pascolo</p> <p>Risparmio di tempo e miglioramento delle entrate per gli agricoltori</p> <p>Dati in tempo reale sulla posizione del bestiame</p> <p>Facilità di reperimento e raccolta degli animali dai pascoli in autunno</p>
Descrizione:	<p>Un collare GPS / campanello elettronico fornisce informazioni in tempo reale sulla posizione di un animale. Queste informazioni possono essere monitorate da laptop, tablet o smartphone.</p> <p>Oltre a fornire la posizione di un animale, il collare GPS fornisce anche:</p> <ul style="list-style-type: none">Una funzione di geofenceDefinire aree nella mappa e ricevere avvisi sullo smartphone se l'animale entra o esce dall'area.Avvisi dai sensori di posizione e di attività: Se i sensori rilevano un comportamento insolito, trasmettono un avviso allo smartphone dell'allevatore. Gli avvisi forniti possono essere: <ul style="list-style-type: none">Bassa attività (ad esempio, l'animale è malato) o alta attività (ad esempio, l'animale è inseguito).Nessun movimento.Nessun cambiamento di posizione.Allarme di mortalità. <p>Analisi dell'attività di pascolo: Mappe di calore dei punti in cui gli animali pascolano di più.</p>
Come implementare:	<p>Acquistate i collari GPS / campanelli elettronici direttamente dall'azienda. In genere è necessario acquistare anche la batteria e l'abbonamento per stagione o per anno.</p> <p>Attivare i campanelli elettronici nel portale utente sul computer e/o accendere il campanello elettronico tramite un'applicazione fornita.</p> <p>Appendere i campanelli al collare e all'animale. Durante la stagione di pascolo si seguono gli animali sull'app/tablet/PC.</p> <p>Vengono forniti avvisi in caso di attività anomala degli animali.</p>

Paese:

Norvegia

Sistema di produzione (ovini/caprini da latte e/o da carne): Pecora da carne

Categoria di animali (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto): Pecore

Fonte delle informazioni:

Allegati/Link:

<http://www.telespor.no/>

<http://www.findmy.no/>

<http://www.gjetargut.no/>

<https://www.youtube.com/watch?v=YxcHJG1V5Vo>

<https://www.youtube.com/watch?v=yCGlxnu4t4Q&t=5s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e7TlXlmqTRo>

Benefici attesi:

- Attenzione e visione d'insieme efficiente degli animali al pascolo.
- Comfort: Offre all'allevatore maggiore libertà e sicurezza per gli animali al pascolo.
- Risparmio di tempo: L'allevatore risparmia tempo sia per la supervisione degli animali durante la stagione di pascolo sia per la raccolta degli animali in autunno.

Costi e sfide:

- La disponibilità della rete mobile deve essere identificata per scegliere il fornitore di collari GPS più adatto. Se la rete mobile non è disponibile, è possibile utilizzare un collare che comunica via satellite.
- Possono essere fornite tecnologie wireless come LTE-M, NB-IoT e LoRaWAN.
- Il numero di posizioni al giorno è limitato a causa della capacità della batteria. In genere si può prevedere un rapporto di posizione ogni 4 ore per 4 mesi.
- Per alcuni collari GPS è disponibile un sistema di comunicazione bidirezionale che consente di regolare gli allarmi e le segnalazioni durante la stagione del pascolo. Non tutti ne sono provvisti.

- Costi individuali ~ 50 - 200 Euro
Abbonamento richiesto: Sì
- Facilità d'uso? Scala 1 (complicato) - 10 (semplice)

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Rapporto qualità/prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Sì
 - Raccomandate questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Sì

We use it to have efficient attention to animals on summer mountain rangeland grazing. Particularly in autumn to locate animals in the mountains and gather them efficiently. Also, for breeding purposes i.e. to cull animals that graze in areas we do not want them to be.

Improvement suggestions: Improved battery capacity for more frequent reports. Alarms if odd behaviour. Better collaboration possibilities between farmers/users of tracking devices.

FARMER FROM NORWAY

It would take 7,5 years for 92 % adoption.

www.smartplatform.network

EID lettore portatile

Fabbisogni:

- La registrazione/raccolta/analisi dei dati sanitari richiede molto tempo. Ad esempio, la registrazione delle marche auricolari, dei problemi di salute
- Associare dati sulla salute con altri tipi di dati
- Registrazione parti/ performance pecore
- Identificazione degli agnelli/pecore
- Monitorare la riproduzione - identificazione pecore per inseminazione/date di parto/monitoraggio salute arieti/testare fertilità
- Riconoscere e/o pesare le pecore automaticamente
- Registrare le performance animali (accrescimenti, date macellazione etc.)
- Valore aggiunto delle tecnologie digitali (costi, use delle tecnologie per tutti i periodi raccolta dati)

Obiettivi:

Identificare automaticamente gli animali, registrazione dei dati e loro caricamento in database.

Descrizione:

Il lettore portatile EID può essere utilizzato per scansionare qualsiasi animale dotato di marca EID. Una volta identificato, il dispositivo può essere utilizzato per inserire dati come il peso e il punteggio della condizione corporea. I lettori possono collegarsi in modalità wireless con la bilancia utilizzando la tecnologia Bluetooth. A seconda del lettore è possibile inserire ulteriori informazioni, ad esempio trattamenti medici, gemellarità, informazioni sulla riproduzione, difficoltà di parto, ecc. I lettori di base scansionano e registrano solo le marche EID e il numero di sessione, ma i lettori più avanzati sono personalizzabili per registrare più tipi di dati. I dati vengono caricati in un pacchetto software, o in una banca dati che può essere visualizzata, compilata e generare dei report.

Questa tecnologia è efficace perchè agevola il mio lavoro

ALLEVATORE
UNGHERESE

Come si usa:

Il lettore deve essere posizionato vicino alla marca EID dell'animale per identificarlo. I dati possono quindi essere registrati, salvati e caricati nel software.

Nazione:

Ireland

Sistema produttivo (latte e/o carne pecore/capre):

Pecore da latte e da carne

Categoria di Animali (pecora capra, rimonta, agnello, capretto):

pecora, rimonta, agnello

Fonte dell'informazione:

<https://smartplatform.netw.ork/eid-handheld-reader/>

Attachment/links:

https://youtu.be/36-M-3sHXOA?si=iGYyW8fdwLZb__A3

Benefici attesi:

- registrazione performance e dati sanitari
 - Registrazione genealogia e gemellarità
 - Facilitazione scelta rimonta
 - Può registrare movimenti animali da e per l'azienda
-
- Compatibilità con altri dispositivi.
 - Facilità di trasferimento dei dati verso altri software.
 - Facilità d'uso una volta installato.
 - E' un investimento permanente, la sua durata è maggiore di 5 anni
 - Riduce lo stress degli animali.

Costi e sfide

- Costi installazione ~ 1000-2500 Euro
- Richiesta sottoscrizione: si/No, dipende dal software utilizzato

Potrebbero volerci 9 anni per essere adottato nel 77% delle aziende.

www.smartplatform.network

Flusimetri elettronici

Fabbisogno:

Nelle aziende ovine e caprine esiste la necessità di misurare la produzione di latte a livello individuale.

Obiettivo:

Raccogliere giornalmente in modo automatico le produzioni individuali di latte e gestire i dati degli animali.

Descrizione:

- Permette di visualizzare in modo facile i dati individuali di produzione di latte, il flusso istantaneo e la durata di mungitura in caratteri rossi (DeLaval) per semplificare in modo efficace la gestione del gregge.
- Misura la conducibilità e la temperatura (AfiMilk, Lactocorder)

Come si usa:

- Il flussimetro deve essere posizionato nella fossa di mungitura.
- E' necessario avere tutti gli animali marchiati elettronicamente e avere le loro informazioni registrate nel software di gestione (DeLaval, AfiMilk o altri)
- Occorre avere la disponibilità dell'energia elettrica e dell'acqua.
- Occorre avere un software di gestione per registrare e gestire le produzioni di latte e i dati degli animali.
- Occorre calibrare i flussimetri almeno tre volte l'anno.

Questa tecnologia è importante per me perchè consente di selezionare gli animali altamente produttivi dal gregge.

ALLEVATORI DALL'ITALIA

Nazione:

Italia

Sistema produttivo (pecore/capre da latte)

Pecore e capre da latte

Categoria di animali (pecore, capre):

Pecore, capre

Source of Information:

Allegati/links:

- <https://www.youtube.com/watch?v=TeDvU nn3ViY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=gL1lYZ kVsQw&t=8s>

Benefici attesi:

- Produzione di latte e ordine di mungitura monitorati individualmente ad ogni mungitura.
- Allarmi a livello individuale sulla base dei cali produttivi di latte o dell'aumento della conducibilità per una diagnosi precoce delle mastiti e altre patologie o condizioni di malessere.
- Piani alimentari adeguati in funzione delle esigenze.

Costi e sfide

- I flussimetri sono molto costosi e necessitano di qualche manutenzione. E' necessaria la formazione per imparare come usare la tecnologia e come raccogliere e gestire i dati.
- Alcuni modelli possono essere implementati per misurare la conducibilità.
- L'ordine di mungitura può essere correlato a problemi di mastite o laminita.

- Costi di installazione ~ 5000 Euro/flussimetro
- Abbonamento richiesto: No

Sono necessari 16 anni per avere il 29% di livello di adozione nelle pecore.

Sono necessari 14 anni per avere il 98% di livello di adozione nelle capre.

Sm@ll Ruminant Technologies

NIRS portatile

Bisogni:

Valutazione della qualità dei foraggi e confronto con le referenze/analisi chimica dei mangimi in azienda

Obiettivi:

- Misurare in azienda la **composizione** (umidità, amido, CP, NDF, ADF, ceneri) di cereali, foraggi conservati o freschi.

Descrizione:

Controlla il contenuto di sostanza secca degli ingredienti dei mangimi, migliorando la consistenza delle razioni. Controlla la sostanza secca dei foraggi in campo, aiutando a determinare il momento giusto per il raccolto. Valuta la qualità dei mangimi acquistati e stoccati.

Come Implementare:

È necessario inserire il campione di mangime nell'analizzatore a tazze e leggere i risultati dell'analisi sul display, stamparli o memorizzarli in una chiave USB.

Il NIR portatile consente di valutare rapidamente la composizione chimica degli alimenti. Sarebbe auspicabile includerlo nei servizi di assistenza tecnica in azienda. FARMER FROM ITALY

Paese:

Italia

Sistema di produzione (ovini/caprini da latte e/o da carne):

Ovini e caprini da latte e da carne

Categoria di animali (pecora, capra, sostituto, agnello, capretto):

Pecore e capre

Fonte delle informazioni:

[https://techcare-project.eu/Attachment/links:](https://techcare-project.eu/Attachment/links)

<https://www.youtube.com/watch?v=oaRde6DV-X0Y>

Benefici attesi:

- Non richiede la preparazione del campione
- È portatile e può essere spostato facilmente con un carrello
- Meno di un minuto per leggere i risultati
- Permette di prendere decisioni in tempo reale

Costi e sfide

Ha bisogno di:

un alimentatore;

un software da installare su un PC;

per alcuni mangimi (ad esempio alcuni foraggi freschi) può essere necessaria una calibrazione basata sulla chimica umida.

- Costi iniziali~ > 15.000 Euro

- Abbonamento richiesto: No

- Facilità d'uso? Scala 1 (complicato) - 10 (semplice)

- Rapporto qualità/prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Forse

- Raccomandare questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Forse

It would take 10 years for 98% of adoption.

www.smartplatform.network

Conta cellule somatiche portatile (DCC)

Bisogni: Rilevazione precoce dei problemi. Identificazione e separazione degli animali.

Obiettivi: Monitoraggio delle mastiti e gestione della salute della mammilla.

Descrizione:

- Permette una determinazione rapida del conteggio delle cellule somatiche direttamente in stalla.
- Consente di rilevare la mastite in una fase precoce, un intervento altrettanto rapido e una migliore gestione del gregge

Come si usa:

- Il DCC è uno strumento portatile che fornisce risultati in soli 45 secondi utilizzando cassette monouso facili da usare.
- Preleva un campione; Inserisci la cassetta; Leggi il risultato (n° cellule/ μ L di latte).

Lo strumento potrebbe essere utile quando si hanno dubbi sullo stato di salute della mammella di alcuni animali.

Farmer from Italy

Paese:

ITALIA

Sistema produttivo:

Latte

Categoria animale:

Pecore e capre

Fonte d'informazione:

<https://techcare-project.eu/>

Allegati/links:

<https://www.youtube.com/watch?v=C-Jf5mqMeOk>

Benefici attesi:

- Trattamento della mastite in una fase più precoce
 - Recupero più rapido e minori perdite produttive
 - Controllo più efficace della diffusione della mastite
 - Minore rischio di sanzioni o perdita di premi
-

Costi e sfide:

- È necessario un reagente fluorescente specifico per il DNA
 - Costo installazione ~ 5000 Euro
 - Abbonamento richiesto: No
-

Sono necessari 9 anni per avere l'1% di adozione.

Sm@ll Ruminant Technologies

Tecnologia di essiccazione del fieno per capre

Need:

La produzione di fieno dipende tradizionalmente dalle condizioni atmosferiche favorevoli. Per ottenere fieno di qualità con un alto contenuto di proteine ed energia, l'erba dovrebbe trovarsi nella fase di crescita adeguata. Tuttavia, molto spesso la pioggia in questo periodo rende impossibile raccogliere il fieno al momento giusto. Inoltre, molti allevatori di capre da latte e pecore preferiscono nutrire i loro animali con diete a base di fieno (non insilato) per ridurre l'esposizione ai batteri Clostridiali provenienti dall'insilato e per ottenere formaggi di alta qualità con tempi di stagionatura più lunghi.

Aim:

L'obiettivo è ottimizzare il momento della falciatura del fieno nella fase di crescita ideale, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, per garantire un foraggio a base di erba di alta qualità e costante per le capre da latte durante tutto l'anno.

Description:

Dopo il taglio, l'erba viene lasciata appassire per un giorno (o meno) sul campo e poi trasferita in bunker. Il sistema di essiccazione è dotato di vari sensori per monitorare la temperatura dell'aria e l'umidità a diverse altezze del bunker durante il processo di post-essiccazione. Il sistema muove le valvole secondo necessità. Utilizza aria calda e secca proveniente da una soffitta o attiva il deumidificatore per rimuovere l'umidità in eccesso dall'aria. Questo è alimentato da elettricità principalmente proveniente da pannelli solari. Il fieno ha un doppio soffitto sotto un tetto di lamiera nera. Il sole riscalda il tetto nero, l'aria viene riscaldata e diretta attraverso tunnel verso i bunker. Il fieno essiccato viene consegnato tramite un carrello elevatore sospeso su binari aerei.

How to Implement:

L'implementazione di questa tecnologia è descritta in una sezione chiamata "Descrizione"..

Paese:
Estonia

Sistema di Produzione (pecore/capre da latte e/o carne):
Capre da latte, pecore da latte

Categoria di Animale (pecora, capra, sostituzione, agnello, capretto):
Capre/pecore in lattazione, asciutte e giovani, nonché becche/giovenchi. L'intero branco.

Fonte di Informazione:

Allegato/Link:
<https://www.youtube.com/watch?v=RWW-82A0BMU>

Benefici attesi:

Le esigenze di manodopera per la consegna e la gestione dell'alimentazione sono ridotte. Il tempo necessario per l'intero processo di produzione del fieno è accorciato: dal taglio alla conservazione, può essere completato in uno/due giorni, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Poiché il fieno dopo il taglio trascorre poco tempo a terra (il processo di essiccazione avviene all'interno), c'è meno rischio di contaminazione del fieno da parte del suolo e dei microrganismi atmosferici. Inoltre, i parametri qualitativi nutrizionali (inclusi proteine ed energia) del fieno sono più elevati e c'è meno necessità di mangimi concentrati. La qualità costante del fieno dovrebbe migliorare la palatabilità e l'assunzione di cibo. Una sola persona può gestire l'alimentazione e la mungitura di 500 capre da latte.

Costi e sfide:

Costi di installazione: ~ > 15.000 Euro

Abbonamento richiesto: No

Disponibilità di spazio necessario e idoneità degli alloggi per soddisfare i requisiti.

Disponibilità e costi imprevedibili dell'energia necessaria per ventilare i bunker di essiccazione e costi per i bunker.

Questa tecnologia funziona per me perché consente di produrre fieno di qualità rapidamente e nei tempi previsti.

Facilità d'uso? Scala 1 (Complicato) – 10 (Semplice)

Rapporto qualità-prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Forse

Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Sì

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

This tech works for me because it allows to make a quality hay fast and in expected time

FARMER FROM ESTONIA

It would take xx years for xx adoption.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Scanner per la gravidanza

Bisogni:

- Scansione e raggruppamento delle pecore per gestire un'alimentazione adeguata
- Distribuzione/gestione dell'allocazione dei concentrati durante l'agnellamento
- Registri di agnellamento/performance delle pecore
- Decidere sui gruppi alimentari/Collegamento tra lo stato degli animali e l'alimentazione

Obiettivi:

- Determinare la gravidanza delle pecore e la dimensione della cucciolata per facilitare la gestione dell'alimentazione.

Descrizione:

Le pecore possono essere sottoposte a scansione per diagnosticare la gravidanza e la dimensione prevista della cucciolata. Questo facilita la gestione dell'alimentazione prima del parto. È anche possibile determinare la data prevista di parto.

Come implementare:

Un operatore addestrato utilizza uno scanner ad ultrasuoni e una gabbia appositamente progettata per identificare rapidamente la gravidanza e/o la dimensione prevista della cucciolata. Le pecore vengono contrassegnate per registrare la dimensione della cucciolata e la sterilità, e può essere utilizzata la registrazione EID (Identificazione Elettronica degli Animali).

Questa tecnologia è vantaggiosa per me perché non richiede investimenti ed è poco costosa. Inoltre, permette di risparmiare sui costi dei concentrati.

FARMER FROM IRELAND

Questa tecnologia funziona per me perché mi consente di identificare e vendere le pecore sterili prima del parto e di nutrire le pecore gravide in base alla dimensione prevista degli agnelli.

FARMER FROM IRELAND

Paese:
Irlanda

Sistema di produzione (ovini/capre da latte o da carne):

Ovini e caprini da carne e da latte

Categoria di animali (pecora, capra, rimonta, agnello, capretto):

Pecore adulte, capre femmine e rimonta

Fonte delle informazioni:

<https://techcare-project.eu/>

Allegati/link:

<https://www.youtube.com/watch?v=ActZdYMilfk>

Benefici attesi:

- Rapido, senza stress e svolto con le pecore in posizione eretta in una gabbia designata. Identifica le pecore sterili che possono essere abbattute o vendute. Facilita la gestione dell'alimentazione durante la fase avanzata della gravidanza. Le pecore possono essere raggruppate in base alla dimensione prevista della cucciolata per evitare sotto o sovra-alimentazione.

Costi e sfide

- Le pecore dovrebbero essere tenute a digiuno per circa 10 ore prima della scansione. Disponibilità di un operatore addestrato con l'attrezzatura necessaria.
- Un appaltatore esegue la scansione, quindi non è necessario alcun investimento da parte dell'allevatore.
- Può essere utilizzato con applicazioni/software per la registrazione delle performance per sviluppare un set di dati sulle prestazioni individuali e del gregge.
- Strutture per raggruppare e gestire le pecore in base alla dimensione prevista della cucciolata prima dell'agnellamento.

Facilità d'uso? Scala da 1 (Complicato) a 10 (Semplice)

Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso

agricola di riferimento)? Sì
Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso
in altri tipi di aziende agricole? Sì

It would take 3 years for a peak adoption rate of 97%.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Recinzioni virtuali

Fabbisogni:

- Controllare dove gli animali possono sostare e/o pascolare
- Monitorare gli animali al pascolo e ricevere notifiche di eventi: ad esempio, animali che attraversano i confini e hanno comportamenti anomali.
- Assegnazione di nuovi pascoli senza dover spostare le recinzioni fisiche

Obiettivo:

Per controllare l'ubicazione di capre e pecore senza dover erigere recinti fisici.

Descrizione:

Un collare dotato di recinzione virtuale può controllare gli spostamenti degli animali. Può essere necessario per diversi motivi:

- Recintare gli animali senza recinzione fisica
- Tenere gli animali fuori da un'area
- Controllo degli spostamenti degli animali
- Allarmi sul comportamento degli animali
- Informazioni su dove gli animali pascolano/utilizzano il paesaggio
- Spostamento in nuovi pascoli/modifica dei pascoli esistenti senza lavori di recinzione fisica

Gli animali devono essere addestrati, come descritto dal fornitore di tecnologia.

I confini del pascolo vengono impostati con uno smartphone nell'applicazione dedicata. L'animale indossa un collare con GPS e quando si avvicina al confine virtuale, sente dei ripetuti segnali sonori prima di ricevere uno stimolo elettrico se supera la linea di recinzione virtuale.

Il proprietario dell'animale riceve un messaggio nell'app sul comportamento dell'animale, ad es. sugli animali fuggiti e sugli stimoli elettrici. La frequenza delle segnalazioni dal collare può essere regolata nell'app.

Il confine del pascolo assegnato è una zona piuttosto che una linea. La precisione dipende dal terreno (i terreni scoscesi offrono una minore precisione) e dalla copertura dei satelliti in un determinato momento.

L'utente può vedere nell'app quanta energia è rimasta in ogni collare. Alcuni utenti riferiscono che le batterie durano tutta l'estate, mentre altri dicono di dover portare gli animali a casa per ricaricarle. I collari sono dotati anche di un pannello solare per la ricarica della batteria.

Nazione:

Norvegia

Sistema produttivo(pecore/capre e da carne/latte):

Tutti

Categoria animali (pecore, capre, rimonta, agnelli, capretti):

Pecore adulte e capre

Fonte informativa:

www.nofence.no

Comunicazione personale con allevatori norvegesi

Allegati/Links:

[Sm@RT solutions Norway - virtual fence \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A)

<https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A>

https://www.youtube.com/watch?v=jwOdiK_4eRs

Come si usa:

- Acquistare collari di recinzione virtuali per tutti gli animali adulti.
- Scaricare l'applicazione sul cellulare.
- Fornire strutture di addestramento adeguate secondo le linee guida del prodotto.
- Assegnare nell'app del prodotto i recinti consigliati.

Benefici attesi:

- Consente di risparmiare tempo per la realizzazione di recinzioni.
- Permette di accedere ad aree di pascolo idonee e sicure, anche dove la recinzione fisica sarebbe impegnativa.
- Fornisce informazioni sui movimenti degli animali
- Segnala quando gli animali escono dall'area autorizzata e se si muovono meno del normale.

Costi e sfide:

- +/- 200 € per collare più abbonamento
 - Abbonamento richiesto: Sì, ogni giorno ~ 0,40 - 1 € per collare
 - Necessità di uno smartphone per ricevere gli avvisi e la posizione
 - Necessità di copertura mobile per ricevere i messaggi dal sistema. Tuttavia, il sistema di recinzione virtuale dell'animale funziona anche senza copertura mobile.
 - La capacità della batteria dipende dalla frequenza delle segnalazioni di posizione, dal terreno e dal comportamento dell'animale.
 - La precisione dei confini del recinto può variare
 - I collari GPS sono solo per animali adulti, non per agnelli.
 - Facilità d'uso? Scala 1 (complicato)-10 (semplice)
-
- Rapporto qualità/prezzo (per questo tipo di azienda di riferimento)? Non
 - Raccomandate questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole? Sì

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La cosa migliore delle recinzioni virtuali è che so sempre dove si trovano le mie pecore. È molto interessante vedere come utilizzano il pascolo di montagna. Prima ero molto stressato quando le pecore lasciavano l'area di osservazione dall'altra parte della montagna, ma con il sistema di recinzione virtuale ho il pieno controllo. Credo che senza di esso avrei abbandonato l'allevamento di pecore.

Allevatore di pecore dalla Norvegia

Questa tecnologia funziona per me perché posso vedere la posizione dei miei animali e tenerli in un'area prescelta senza recinzioni fisiche. Il GPS è preciso per trovare le mie capre in un'area di macchia.

Allevatore dalla Francia

Occorrerebbero 2-11 anni per raggiungere il 61-98% di adozione in Norvegia

www.smartplatform.network

Walk over Weighing (WoW)

Bisogni: Rilevazione precoce di problemi (alimentazione, sanitari, ecc.)

Obiettivi: Monitoraggio del peso senza lavoro aggiuntivo

Descrizione : Il sistema di **pesatura a passaggio** è una gabbia di pesatura con minore contenzione. È composto da 2 barre di pesatura che assicurano una pesatura dinamica. Ciò significa che gli animali non devono fermarsi per essere pesati; la bilancia calcola la media di diversi pesi.

Come implementare: La bilancia deve essere posizionata tra due aree separate con una direzione di passaggio definita attraverso la bilancia (vedi esempio sotto).

Benefici attesi:

- **Monitoraggio del peso** (almeno un peso a settimana per ciascun animale)
Aumento della produttività (rilevazione precoce dei problemi)
Risparmio di tempo (sessioni di pesatura ridotte o assenti)

Paese: Francia

Sistema di produzione (ovini/capre da latte o da carne):
Ovini da latte e da carne

Categoria di animali (pecora, capra, rimonta, agnello, capretto):
Pecora

Fonte delle informazioni:
<https://idele.fr/Otop-3D/>

Allegati/link:
<http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommandes/otop-3d-les-dispositifs-acquisitions-sont-pret.html>

Prerequisiti e/o limiti:

- avere un software di gestione del gregge
Fornire un periodo di apprendimento per gli animali
Disporre di spazi "ampi", accessibili e flessibili

Costi e sfide

- **Costi di installazione:** 5.000 € - 15.000 €
Abbonamento richiesto: No
- **Facilità d'uso?** Scala da 1 (Complicato) a 10 (Semplice)

- **Rapporto qualità/prezzo (per questo tipo di azienda agricola di riferimento)?** Sì
- **Consigliaresti questo strumento/tecnologia per l'uso in altri tipi di aziende agricole?** Sì

Questa tecnologia funziona per me perché posso monitorare il peso delle mie pecore che si trovano al pascolo. Grazie al pannello solare, il dispositivo funziona tutto l'anno, anche sotto la neve!

FARMER FROM FRANCE

It would take 9 to 14 years for 31% to 63% adoption in France.

www.smartplatform.network

Abbeveratoio con registrazione del peso

Bisogni:

Introduzione di un sistema di allerta precoce basato su tecnologie di allevamento di precisione (PLF) nella produzione di ovini e caprini.

Obiettivi:

- Raccoglie automaticamente i dati sul peso e sulle abitudini di abbeveramento di ciascun animale
- Non richiede alcuna abitudine da parte degli animali al nuovo dispositivo/procedure
- Nessuna interferenza con i processi e le procedure già esistenti dell'allevatore
- Ottimizza la produzione
- Aumenta il benessere degli animali

Descrizione:

Lo **Sm@RTrough** è un prodotto plug and play. Può essere montato su un abbeveratoio esistente o su uno integrato. Ogni Sm@RTrough può servire fino a 120 animali. Diversi dispositivi Sm@RTrough possono essere introdotti senza problemi nello stesso recinto, azienda o pascolo. Una volta che il dispositivo è in posizione, gli animali devono utilizzare gli abbeveratoi arricchiti di sensori per bere, consentendo così il monitoraggio e la registrazione continua del peso e delle abitudini di abbeveramento. Lo **Sm@RTrough** richiede elettricità, una fornitura d'acqua e una connessione a Internet per consentire la comunicazione dei dati al server.

Come implementare:

Lo **Sm@RTrough** è un prodotto plug and play. Viene montato su un abbeveratoio esistente o su uno integrato. Ogni Sm@RTrough può servire fino a 120 animali. Molti dispositivi Sm@RTrough possono essere introdotti senza problemi nello stesso recinto, azienda o pascolo. Una volta installato il dispositivo, gli animali devono utilizzare gli abbeveratoi dotati di sensori per bere, consentendo così il monitoraggio continuo del peso e delle abitudini di abbeveramento. Lo **Sm@RTrough** richiede elettricità, fornitura d'acqua e una connessione a Internet per consentire la comunicazione dei dati al server.

Paese:
Israele

Sistema di produzione (ovini/capre da latte o da carne):
Ovini e caprini da latte e da carne

Categoria di animali (pecora, capra, rimonta, agnello, capretto):
Agnelli, Capre

Allegati/link:
<https://www.youtube.com/watch?v=h0L62dwszlo>

Benefici attesi:

- **Aumento del benessere degli animali**
Incremento del profitto
Riduzione degli sprechi (principalmente nel consumo di mangime, per animali poco performanti)
Migliore controllo della propria azienda agricola
Miglioramento della genetica attraverso la selezione delle migliori performance

Costi e sfide

- Il costo del sistema varia a seconda delle dimensioni dell'azienda agricola. Comprende un pagamento una tantum per i dispositivi Smart-Trough, un abbonamento mensile e le orecchiette identificative. Sarà necessario etichettare gli animali con le orecchiette Trough.AI affinché il sistema possa supportare la raccolta di dati individuali – le etichette sono fornite.

This tech works for me because it saves me money by showing me my best/worst performing animals
DAVID, FARMER FROM ISRAEL

